

М. Ф. Чемоданова

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДОРΟΣЛОМУ КОНТИГЕНТУ

Стаття присвячена проблемі навчання дорослих, дослідженню того, як знання, отримані в області психолінгвістики, можуть бути застосовані для інтенсифікації навчання іноземних мов дорослих студентів. Представлено аналіз сучасних методик та концепцій, заснованих на знаннях про особливості психологічного сприйняття навчального матеріалу, з погляду на викладання мови як когнітивного й емоційного процесу та на центральну роль студента в процесі навчання. Визначено основи та принципи андрагогічної освітньої моделі з максимальною індивідуалізацією навчання, адаптацією методів викладання мови або діяльності, яка буде проводитися з дорослими студентами в класі або в аудиторії до їхніх потреб та мотивів навчання. Виділено проблеми навчання дорослих та надано рекомендації щодо «діагностики» стилю навчання окремих студентів або групи та створення умов для успішного оволодіння іноземною мовою людьми з різним життєвим досвідом, підготовкою та психокогнітивними схильностями, серед яких: активне та свідоме навчання, регулярність навчання, залучення студентів до прийняття рішень, адаптація стилів навчання до когнітивних стилів студентів.

Ключові слова: андрагогіка, індивідуалізація навчання, когнітивні стилі студентів, навчання іноземних мов, освіта.

Chemodanova Maryna. Specificities of foreign language teaching to adult learners.

The article deals with the problem of teaching adults and how the knowledge gained in the field of psycholinguistics can be applied for the intensification of learning of foreign languages by adult students. An analysis of modern methods and concepts based on knowledge about the peculiarities of psychological perception of educational material is presented, with the view on language teaching as a cognitive and emotional process and taking into account the central role of the student in the learning process. The article determines the foundations and principles of the andragogic educational model with individualization of education, adaptation of language teaching methods and activities conducted with adult students in the

classroom to their needs and motives for learning. The problems of adult learning are highlighted and recommendations are given regarding the “diagnosis” of the learning style of individual students or groups and the creation of conditions for successful foreign language acquisition by people with different life experiences, training, psychological and cognitive factors, including active and conscious learning, regularity of learning, student’s involvement in taking decisions, the adaptation of learning styles to students’ cognitive styles.

Keywords: andragogy, cognitive styles of students, education, individualization of learning, learning foreign languages.

Постановка проблеми. Глибокі політичні, соціальні та економічні зміни останніх років значною мірою вплинули на розвиток всіх сфер суспільного життя, у тому числі й на освіту. Освіта змінюється під викликами часу, переорієнтується до вимог глобалізованого світу. Одна з вимог – вміння адаптуватися до нових явищ – обумовлює необхідність навчання людини впродовж всього життя, чи то задля набуття нової професії, чи то задля вивчення іноземної мови.

Навчання дорослого контингенту має особистісні, мотиваційні та психологічні відмінності, інші методологічні характеристики, ніж традиційне навчання дітей, особливо, коли мова йде про методику викладання іноземних мов. Необхідність навчання іноземних мов дорослих також призвела до серйозних змін в галузі лінгвістики, створила умови до глибокого оновлення цієї дисципліни. Одним з останніх напрямків досліджень є аналіз психологічних аспектів вивчення мови, когнітивних, афективних і раціональних сфер навчання [3, с 45].

Внесок психологічних наук у викладання мови забезпечує теоретичну підтримку когнітивних, ментальних і нейробіологічних процесів, що лежать в основі процесу навчання в напрямку індивідуалізації навчання іноземної мови [1, с. 67]. З концептуальної точки зору, індивідуалізація навчання полягає в тому, щоб поставити студента в центр освітнього процесу, тим самим відводячи провідну роль від викладача, який традиційно вважався носієм і передавачем інформації [2, с. 32]. Викладач стає провідником в цьому процесі,

перетворюючись в модель і тренера не тільки по конкретному предмету, але й по стратегіях навчання.

Аналіз досліджень. За таких умов великого значення набуває розуміння когнітивних процесів навчання та його нейропсихологічних механізмів на основі нейродидактики, що дозволяє забезпечити персоніфікацію навчальної діяльності шляхом дослідження різноманітних стилів навчання, що дуже корисно як для викладачів, так і для студентів. В результаті з'явилися нові методики навчання іноземних мов, які засновані на знаннях про особливості психологічного сприйняття навчального матеріалу. Наприклад, можна відзначити Куррал (1983), чия школа, відома як Community Language Learning; Asher (1977), творця «Тотальної фізичної реакції»; Гаттегно (1976), чий «Тихий шлях» зводить вчителя до мовчання. Також варто згадати американську школу Фіноккьяро (1979), який був одним з натхненників і керівників Спеціального проєкту з іноземних мов в 1980-х роках [2, с. 68–87].

Водночас набула розвитку концепція викладання мови як когнітивного й емоційного процесу, який є абсолютно оригінальним і унікальним для кожного студента. В Італії великими іменами гуманістично-афективної глоттодідактики (методики навчання іноземних мов) є Ренцо Тітон і Джованні Фредді й венеціанська глоттодідактична школа. Згідно з гуманістично-афективною глоттодідактикою, кожен студент унікальний на людському рівні, на нього впливають його особисті мотивації й прагнення, він є також унікальним з погляду вибору психокогнітивних й інтелектуальних стратегій навчання.

Метою статті є дослідження того, як знання, отримані в області психолінгвістики, можуть бути застосовані для індивідуалізації навчання іноземних мов дорослих студентів.

Виклад основного матеріалу. Максимальна індивідуалізація навчання вимагає адаптації методу викладання мови або діяльності, яка буде проводитися в класі або в аудиторії.

Як нагадує Фабро [3, с. 76–94], церебральна пластичність, тобто можливість формування синаптичних зв'язків після отримання досвіду навчання, значно знижується у віці близько восьми років; з цього

моменту кількість зв'язків зменшується, в той час, як починається процес мієлінізації, що складається з аксони з мієлінової оболонки, процесу, який підвищує ефективність передачі інформації.

Попри зниження пластичності, в дорослому мозку все ще можуть утворюватися нові зв'язки. Підтримка гарного інтелектуального стану, яке також визначається способом життя людини, може сприяти активному нейрогенезу в зрілому віці й, отже, створювати хороші умови для навчання [2, с. 78–82]. Поряд з неврологічними характеристиками існують і психологічні аспекти навчання дорослих. Перш за все, мотивація, яка здійснює суттєвий вплив на навчання в цілому. Цей аспект має важливе психологічне значення, виступаючи в якості рушійної сили для того, хто навчається.

Мотиви, які спонукають дорослих відвідувати мовні курси, різноманітні й мають значний вплив на динаміку мовного курсу. Наприклад, легко уявити собі різницю в мотивації між тими, хто зобов'язаний вивчати мову для роботи, і тими, хто цього не робить.

Процес вивчення мови дорослою людиною вимагає великих зусиль з погляду уваги й фокусування на стимулі. Ця здатність, усвідомлено грає важливу роль в вивченні мови.

На відміну від маленьких дітей, дорослі вивчають іноземні мови, звертаючись до своєї експліцитної пам'яті, тобто свідомого зусилля звернути увагу і запам'ятати лінгвістичні правила і структури мови. Коротко кажучи, навчання дорослих є свідомим, вимагає великих зусиль уваги й певної волі [4, с. 56].

З педагогічної точки зору, Ноулз (1984), великий фахівець в цій області, визначає шість принципів, що лежать в основі андрагогічної освітньої моделі:

- Потреба знати, тому що дорослі мають потребу вчитися, для того, щоб знати, тому що дорослим необхідно вчитися, щоб удосконаливатися в роботі або навіть просто розширювати свої знання.
- Я-концепція, оскільки доросла людина автономна, на відміну від дитини, тому необхідно заохочувати самонавчання.
- Роль попереднього досвіду, оскільки дорослий вже навчений, а нове знання повинні бути засновані на попередніх знаннях.
- Готовність вчитися, обмежена тим, що йому може знадобитися.

– Спрямованість навчання, призначена у дорослої людини для розв'язання проблем, з сильним контекстуальним характером.

– Мотивація, яка тим сильніше, чим більше вона внутрішня (наприклад, поліпшення якості життя або підвищення особистої задоволеності).

У перекладі на мову викладання ці принципи ясно показують, що дорослий студент хоче бути залученим у процес прийняття рішень, які впливають на процес його навчання.

Тому викладач стає фасилітатором, даючи учневі інструменти для того, щоб впоратися з процесом навчання. Інструменти, які дозволяють йому автономно вирішувати завдання навчання.

Важливою перешкодою у навчанні є відсутність регулярності відвідування занять, оскільки у дорослих студентів у багатьох випадках є інші сімейні або робочі обов'язки. З цих причин викладач повинен бути дуже обережний у виборі методів навчання, в індивідуальних або групових заняттях, які він готує, а також у створенні клімату в класі, що сприяє навчанню, з урахуванням того, що різна групова динаміка між дорослими та дітьми, знижують спонтанність дорослого на занятті з іноземної мови.

Попередні знання, особливо інших мов, змушують до ширшого використання металінгвістичного відбиття, а також знання твердих правил.

Такі аспекти, як мотивація або особиста репутація, поряд з різною груповою динамікою між дорослими й дітьми, роблять необхідним більшу кількість метамовних роздумів.

Дебати про найбільш ефективні методики викладання мови підтвердили важливість центральної ролі учня в процесі навчання. Важливим аспектом, який необхідно враховувати, є інтелектуальні схильності студента, які можуть мати важливе значення для навчання мови. Ці схильності стосуються когнітивних стилів і стилів навчання, дві сторони того, що в усьому світі визначається як «інтелект». У просторіччі когнітивний стиль визначає, як людина мислить.

Стиль навчання, з іншого боку, визначає тенденцію до переваги певного способу навчання і вивчення, також включає соціально-афективні аспекти. Ці поняття, широко застосовуються в освіті

в цілому, стали предметом досить обмеженого числа досліджень в області стилю навчання. Багато авторів вказують на те, що стилі навчання пов'язані з факторами, що впливають на те, як розум обробляє інформацію.

Одним з найбільш чітких визначень є визначення Кіфа (1988), згідно з яким стилі навчання – це те, що виступає в якості індикаторів того, як студенти сприймають, взаємодіють і реагують на стимули навколишнього середовища, беручи до уваги перцептивні, когнітивні й емпіричні фактори та комунікативні відмінності кожного з них.

Існують різні класифікації стилів навчання. Традиційна класифікація Грекорка (1982) виділяє п'ять стилів навчання (глобальний-аналітичний, систематичний-інтуїтивний, імпульсивний-рефлексивний, вербальний-візуальний, поле-залежний-незалежний).

Хоні й Сума (2002) визначають чотири стилі навчання:

- Активний, характерний для людей, які імпровізують, сміливий, спонтанний, творчий, життєво важливий, лідерський.
- Рефлексивний, характеризується аналітичністю, спостережливістю, терплячістю, повільністю, дослідник.
- Теоретик, методичний, логічний, дисциплінований, упорядкований, синтетична людина, перфекціоніст.
- Прагматичний, характерний для прямих, швидких, рішучих, конкретних, впевнених в собі особистостей.

Будь-який викладач іноземної мови помітить, що ці описи відповідають типовому поведженню й схильностям студентів.

Формування лінгвістичних стилів навчання охоплює безліч факторів, починаючи від взаємозв'язку зі знаннями, сприйняттям, когнітивними процесами, соціальними установками, особистістю, соціально-стосунковими установками й, безсумнівно, культурою суб'єкта навчання.

Як можна врахувати цю різноманітність факторів в класі, в якому існують різні люди з різним життєвим досвідом, підготовкою і психокогнітивними схильностями?

Рішення полягає в самосвідомості учня та вмілому викладанні.

Знання когнітивного стилю студента важливо не тільки для викладача, а й для самого студента, і тим більше для дорослого студента, який відіграє відповідальнішу роль у власному процесі навчання. З цієї

метою студентам надається можливість оцінити власний процес навчання, оцінити ті області, в яких вони досягли негативних результатів, визначити стилі, які їм зовсім протипоказані, і ті, які вони могли б застосовувати з найменшими зусиллями.

Для «діагностики» стилю навчання окремих студентів або групи існує безліч опитувальників і тестів, що допомагають адаптації стилю викладання до студентів з різними когнітивними схильностями. Далі необхідно поставити цілі для тренування своїх когнітивних стилів і вести щоденник навчання, щоб оцінити свій прогрес.

Процес навчання, безсумнівно, повинен супроводжуватися методикою викладання, здатної стимулювати інтелект, когнітивні й навчальні стилі студентів. Що стосується практики викладання, викладач повинен намагатися стимулювати всі органи чуття, не замикаючись на одному або декількох з них. У традиційній методиці з навчання мови перевага віддається аудіюванню та письму. Ігрова глоттодідактика приходить на допомогу з різноманітними ідеями для застосування кінестетичних модальностей у вивченні мови, в тому числі для дорослих. З іншого боку, дуже рефлексивному студенту може бути важко брати участь у театральних постановках або вільно говорити перед усім класом.

Хоча вчитель також має свої власні когнітивні й переваги в навчанні й прагне передати їх учню, необхідно інтегрувати різні канали, види діяльності та моделі навчання.

Висновки. Отже, дебати про кращі методики викладання іноземних мов привели до утвердження центральної ролі учня в процесі навчання. Ми спробували показати, як знання стилів навчання може дати корисні вказівки для персоналізації викладання. Також було наголошено на психологічних та когнітивних характеристиках дорослих студентів, що, безумовно, необхідно враховувати в процесі індивідуалізації навчання.

Загальна дидактична порада полягає в тому, щоб інтегрувати різноманітні види діяльності для задоволення різних схильностей, адаптуватися до різних індивідуальних уподобань, а також тренувати нові навички.

Цей процес навчання, до якого повинні бути готові студенти,

безсумнівно, необхідно супроводжувати методикою викладання, здатною стимулювати різні стилі навчання, тобто здатною адаптуватися до різноманітності персонажів і людей в групі, створюючи різноманітне й захоплювальне навчальне середовище, яке робить можливим ефективне засвоєння мови навіть дорослими студентами.

References

1. Collins, L., Fineman, D. and Tsuchida, A. (2017). Human Capital Trends 2017 Deloitte Global. [online] In: *Deloitte*. Available at: <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/humancapital/articles/introduction-human-capital-trends.html> [Accessed 21 December 2022].
2. Geissbauer, R., et al. Digital factories 2020-shaping the future of manufacturing. [online] In: *Pwc.de*. Available at: <https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/digital-factories-2020-shaping-the-future-of-manufacturing.pdf> [Accessed 21 December 2022].
3. Rubin, J., Chamot, A. U., Harris, V. and Anderson, N. J. (2007). Intervening in the Use of Strategies. In: A. D. Cohen and E. Macaro, eds. *Language Learner Strategies. Thirty Years of Research and Practice*. Oxford: Oxford University Press, pp. 141–160.
4. Sheen, Y., Ellis, R. (2011). Corrective B in Language Teaching. In: E. Hinkel, ed. *Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning*. New York and London: Routledge, vol. II, pp. 593–610.
5. Skehan, P. (2014). *Language Aptitude*.
6. Williams, M., Mercer, S. and Ryan, S. (2015). *Exploring Psychology for Language Learning and Teaching*. Oxford: Oxford University Press.